

НАУЧНЫЙ
ИМПУЛЬС

ЦЕНТР НАУЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНЫЙ ФОКУС

Последние
изменения

Последние
информация

Последние
шаги

И НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Международный современный научно-практический журнал

Научный Фокус

№ 25 (100)

Май 2025 г.

Часть 1

Издается с май 2023 года

Москва 2025

Председатель редколлегии:

Гуляева Елена Камаловна - Представитель технической поддержки

Редакционная коллегия:

Макаровский Руслан Сергеевич - Заведующий кафедрой организационного управления Института прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий, практикующий психолог, специалист в сфере управления образованием.

Арестова Инесса Юрьевна – канд. биол. наук, доц. кафедры биоэкологии и химии факультета естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Россия, г. Чебоксары;

Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук, доц. кафедры строительных материалов Полтавского инженерно-строительного института, Украина, г. Полтава;

Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Россия, г. Саратов;

Бектанова Айгуль Карибаевна – канд. полит. наук, доц. кафедры философии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика, г. Бишкек ;

Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук, рецензент АНС «СибАК»;

Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук, доцент, начальник методологического отдела ООО "Лаборатория институционального проектного инжиниринга";

Комарова Оксана Викторовна – канд. экон. наук, доц. доц. кафедры политической экономики ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет", Россия, г. Екатеринбург;

Лебедева Надежда Анатольевна – д-р филос. наук, проф. Международной кадровой академии, чл. Евразийской Академии Телевидения и Радио, Украина, г. Киев;

Маршалов Олег Викторович – канд. техн. наук, начальник учебного отдела филиала ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ), Россия, г. Златоуст;

Орехова Татьяна Федоровна – д-р пед. наук, проф. ВАК, зав. Кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Россия, г. Магнитогорск; **Самойленко Ирина Сергеевна** – канд. экон. наук, доц. кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, Россия, г. Москва ;

Сафонов Максим Анатольевич – д-р биол. наук, доц., зав. кафедрой общей биологии, экологии и методики обучения биологии ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет", Россия, г. Оренбург;

Милютин Николай Даминович – Доктор юридических наук;

Сергеев Анатолин Викторович – Кандидат биологических наук.

Научный Фокус: научный журнал. – № 25 (100). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2025.

Журнал «Научный Фокус» освещает сферу духовно-просветительского мышления человека, общественно-политическую жизнь человека, институты гражданского общества, глобальные проблемы, проблемы образования, новые технологии, производимые сегодня, реформирование системы образования и публикуются научные статьи, посвященные открытому научно-популярному анализу.

YANGI USUL MAKTABLARI RIVOJIDA MUAMMOLAR VA HUKUMAT TAZYIQI

Raxmatullayev Muxammadqodir Jaxongir o'g'li

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti Tarix (yo'nalishlar va faoliyat turi bo'yicha)

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Ganiyev Joxongir Hakimjanovich

Ilmiy rahbar: Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti "Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar"

kafedra mudiri, t.f.n. dots.

Anotatsiya: *Ushbu maqola XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda taraqqiyparvar ziyolilar tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi usul (usuli jadid) maktablari ta'lim sohasida muhim burilish yasadi. Ushbu maqolada yangi usul maktablarining rivojlanishidagi muammolar, Rossiya imperiyasi tomonidan ko'rsatilgan siyosiy va ma'muriy tazyiqlar, shuningdek, diniy doiralarning qarshiligi yoritiladi. Jadid maktablarining ilg'or g'oyalari, ularni tarqatishdagi to'siqlar va hukumatning senzura siyosati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Yangi usul maktablari, jadidchilik harakati, ta'lim islohoti, eski maktab-madrasalar, zamonaviy bilimlar, bosqinchilik siyosati, Rossiya imperiyasi, ma'rifatparvarlik, diniy qarshilik, hukumat tazyiqi, senzura, xalq ongini uyg'otish, o'qituvchilar faoliyati, milliy uyg'onish, Turkiston.*

Annotation: *At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, progressive intellectuals in Turkestan initiated the establishment of new method (usul-i jadid) schools, which played a key role in educational reform. This article explores the challenges faced in the development of these schools, including political and administrative pressure from the Russian Empire and resistance from conservative religious groups. The study analyzes the innovative ideas of the Jadids, the obstacles to their dissemination, and the impact of government censorship policies based on historical sources.*

Keywords: *New-method schools, Jadid movement, educational reform, traditional schools and madrasahs, modern knowledge, colonial policy, Russian Empire, enlightenment, religious opposition, government pressure, censorship, awakening of public consciousness, teachers' activity, national revival, Turkestan.*

Аннотация: *В конце XIX – начале XX века в Туркестане по инициативе прогрессивной интеллигенции были основаны новые школы усул-и-жадид, сыгравшие важную роль в реформировании образования. В данной статье рассматриваются проблемы, возникшие в процессе развития этих школ, административное и идеологическое давление со стороны Российской империи, а также противодействие со стороны религиозных кругов. Анализируются прогрессивные идеи джадидов, препятствия в их распространении и политика цензуры на основе исторических источников.*

Ключевые слова: *Новоусловные школы, движение джадидов, реформа образования, старые школы и медресе, современные знания, политика колониализма, Российская империя, просветительство, религиозное сопротивление, давление со стороны правительства, цензура, пробуждение народного сознания, деятельность учителей, национальное возрождение, Туркестан.*

Jadid maktablari sovet ma'muriyatining xohishidan tashqari paydo bo'ldi. Bu yangi usul maktablariga qanday munosabatda bo'lish kerakligi to'g'risida joylardagi o'quv yurtlari inspektorlarida aniq ko'rsatmalar yo'q edi. Shuning uchun ular o'lka o'quv yurtlari bosh inspektoriga bu masala bo'yicha ko'rsatmalar so'rab murojaat qila boshladilar.

Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektori jadid maktablarining huquqlarini cheklash, ular ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida o'quv yurtlari haqidagi umumiy qoidalar asosida bu maktablar haqida qoidalar ishlab chiqishga kirishdi. Buning uchun maxsus komissiya tashkil etilib. Sirdaryo viloyati xalq o'quv yurtlari direktori S. M. Gramenitskiy, o'quv yurtlari inspektori N. Sayfiy, uning a'zolari, Turkiston o'lkasi xalq o'quv yurtlari bosh inspektori F.M. Kerenskiy rais etib tayinlandi⁸⁸.

Bu qoidalarni ishlab chiqishda 1907-yilda Xalq maorifi vazirligining yangi usul maktablari to'g'risidagi takliflari asos qilib olindi. Peterburgdagi bu komissiyaning majlisida Turkiston general-gubernatorligidan F.M. Kerenskiy. N.P. Ostroumov, S.M. Gramenitskiylar ishtirok etgan. S.M. Gramenitskiy Turkiston o'lkasi ichidagi va tashqarisidagi razvedka to'g'risidagi masala bo'yicha komissiyaning a'zosi sifatida 1908-yil 26-sentyabrdagi musulmon maktablarini nazorat qilish masalasiga bag'ishlangan majlisida shu masala bo'yicha ma'ruza qilib shunday degan: "Xalq maorifi vazirligi komissiyasi 1907- yilda qaror qildiki, yangi usul maktablarini xususiy o'quv yurtlarini ochish qoidalari asosida, yani oldindan bu yangi maktablarga tegishli ma'lumotlarni, dasturlar, o'quv rejaları va boshqalarni taqdim etib, keyin ochish mumkin. Bu maktablar bizning to'la nazoratimizda bo'lishi lozim edi"⁸⁹.

Turkiston o'lkasi musulmon o'quv yurtlari to'g'risidagi qoidalar loyihasi o'quv yurtlari bosh inspektori qoshidagi komissiya tomonidan tayyorlanib, 1909-yil 13-fevralda Turkiston general gubernatoriga tushuntirish xati bilan ko'rib chiqib, tasdiqlash uchun yuborilgan. Bu umumiy qoidalar madrasa, maktab va yangi usul maktablariga mo'ljallangan. Yangi usul maktablariga tegishli qoidalar 9 ta moddadan iborat bo'lgan. Ushbu loyihada⁹⁰ qayd qilingan yo'l-yo'riqlar yangi usul maktablari huquqlarini cheklash, nazoratni kuchaytirish, ularni Rossiya davlati uchun xizmat qildirish, mahalliy aholini, yoshlarni ruslashtirish kabi maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan.

⁸⁸Граменицкий. Положение инородческого образования в Сырь-Дарьинской области. – Т., 1916. – С. 26-27.

⁸⁹Бендриков К.Е. Очерки по истории образования в Туркестане. – М., 1960. – С. 507.

⁹⁰Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркестон мактаб ва мадрасалари тарихи (XIX аср охири - XX аср бошлари). – А., Мерос, 1995. – Б. 76.

Shunga qaramay bu loyiha Turkiston general-gubernatori devonxonasida tez vaqtda ko'rib chiqilmadi. Turkiston o'lkasi boshlig'i Markazdan, Xalq ma'orifi vazirligidan musulmon o'quv yurtlarida tub islohotlar o'tkazish to'g'risidagi takliflarga ijobiy javob kutayotgan edi. Buni Turkiston general-gubernatorining S.M. Gramenitskiy xatiga bergan javobidan ham sezsa bo'ladi.

Sirdaryo viloyati Xalq o'quv yurtlari direktori 1910-yil 21-sentyabrda Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektoriga musulmon maktablarini, jumladan, yangi usul maktablarini nazorat qilish to'g'risida ko'rsatmalar berishni so'rab yana xat yozdi. Bu masala yuzasidan o'quv yurtlari bosh inspektori yozgan ma'ruzaga Turkiston general-gubernatori A.I. Samsonov quyidagi rezolyutsiyani yozgan: "Vazirlik oldiga bu masala qo'yilgan, xabar qilingan, lekin javob kelguncha maktablarni nazorat qilishdan voz kechish mumkin emas, chunki aholini sekin-asta nazoratda o'rgatib borish lozim.

Hozirdan vaqti-vaqti bilan maktablarni, ayniqsa, madrasalarni ularda nima ishlar qilinayotganligini bilish uchun kuzatib borish kerak. Men tushunaman, asosli, doimiy kuzatishni amalga oshirish qiyin, lekin o'qtin-o'qtin kuzatish mumkin. Maktabni borib ko'rish kundaligini tuzishni va har yarim yilda 1911-yil 1-apreldan boshlab menga topshirishni talab qilaman"⁹¹

Bu rezolyutsiyani sharhlab o'quv yurtlari bosh inspektori vazifasini vaqtincha bajaruvchi N.P.Ostroumov 1910-yil 27-sentyabrda Sirdaryo viloyati o'quv yurtlari direktori va inspektorlarga maxfiy farmoyish yozdi. Farmoyishda jumladan, shunday deyilgan: "Maktablarni tekshirganda diniy masalalarni, darslarni batafsil so'rab-surishtirmay, maktab shart-sharoiti va tasodifiy faktlardan kelib chiqib, asosan maktablagi voqea va hodisalarni Rossiya davlati nuqtai nazaridan baholash zarur. Janob inspektorlar rus, rus-tuzem maktablarini navbatdagi tekshirish vaqtida o'sha rayonda joylashgan maktablar (ayniqsa, yangi usul maktablari, madrasalar) ni ko'rish va bu haqida Turkiston general-gubernatoriga topshiriladigan kundalikka yozib qo'yish kerak. Kundalikka misol uchun quyidagilarni yozish mumkin: Maktabda rus tili o'qitilmayotganligi, maktabda foydalanilayotgan kitob va qo'llanmalar orasida Konstantinopolda chop etilgan. Umuman, Rossiya hukumati senzurasini ruxsati bo'lmaganlari diniy kitoblar bundan mustasno), shuningdek, Turkiyada nashr qilingan geografik xaritalar borligi"⁹².

N.M.Ostroumovning bu maxfiy farmoyishini Turkiston general-gubernatori o'qib chiqib, "tasdiqlayman", deb rezolyutsiya yozgan. Natijada bu hujjat general-gubernator farmoyishiga aylangan. Joylardagi o'quv yurtlariga ijro etish uchun yuborilgan va Sovet hukumatining Turkistondagi amaldorlari Ostroumov hamda Samsonov tomonidan imzolangan hujjatlarda musulmon maktablari faoliyatiga Rossiya hukumati manfaati nuqtai-nazaridan yondashish, ularni, xususan, yangi usul maktablarini doimiy ravishda nazorat qilish, ruslashtirish siyosatini amalga oshirishga, rus tili darslarini joriy qilishga alohida e'tibor talab qilingan. Mahalliy aholining, yoshlarning milliy ongini

⁹¹ Граменицкий. Положение инородческого образования в Сырь-Дарьинской области. – Т., 1916. – С. 27.

⁹² Зияева Д.Х. XIX аср охири – XX аср бошда Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислон университети ахборотномаси. – Т., – № 1. 2009. – Б. 8.

rivojlanishiga yo'l qo'yimaslik maqsadida Sharqdagi musulmon mamlakatlarida nashr etilgan sovet hukumati senzurasini ruxsati bo'lmagan kitoblarni musulmon maktablarida o'qish, o'rganish man etilgan.

Turkiston o'lkasida jadid maktablari yildan-yilga ko'payib borganligi tufayli joylardagi o'quv yurtlari inspektorlari o'quv yurtlari bosh inspektoridan bu maktablarni boshqarish to'g'risida aniq ko'rsatmalar berishni talab qila boshladi. Musulmon maktablari bo'yicha ko'rsatmalar berishni so'rab yozilgan xatda Xalq maorifi vazirligi tomonidan hech qanday javob kelmagandan so'ng, Turkiston general-gubernatori yangi usul maktablari to'g'risidagi qoidalar loyihasini ko'rib chiqdi va shu asosda jadid maktablari to'g'risida maxfiy umumiy qoidalarni ishlab chiqdi.

Bu qoidalar 1912- yil 25-yanvarda Sirdaryo viloyati xalq o'quv yurtlari direktori va Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari inspektorlariga yangi usul maktablari bilan ishlashda foydalanish uchun yuborildi. Bu qoidalarda shunday deyilgan: "Yangi usul, deb nomlangan musulmon maktablarining ochilishi va keyingi faoliyatini Xalq maorifi vazirligi bo'yicha amaldagi qonun-qoidalar va umumrossiya davlatining xalq ta'limi sohasidagi vazifalari bilan bog'lik holda tartibga solish uchun kelajakda quyidagi asosiy qoidalarga amal qilishni buyuraman:

1. Boshlang'ich umumta'lim bilim beradigan yangi usul maktablari Xalq o'quv yurtlari inspeksiyasi ruxsati bilan ochiladi.

2. Yangi usul maktablari o'qituvchilari, ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar elatidan tayinlanishini nazorat qilib turish zarur.

3. Maktablarni ochganlarga, shahar va qishloq jamoalariga bu maktablarda umumdavlat rus tilini o'qitishni joriy qilish tavsiya etilsin

4. Bunday maktablarni ochishda maktablarni ochgan shaxs, jamoadan maktabda o'quv ishlari olib boriladigan o'quv kursi dasturi bilan birga darsliklar nomini taqdim etishni talab qilish zarur.

Turkiston general-gubernatori, otliq askarlar generali Samsonov⁹³ Turkiston general-gubernatorining yangi usul maktablari to'g'risidagi farmoyishi qat'iy amalga oshirildi. Viloyatlardagi Xalq o'quv yurtlari inspektorlari barcha yangi usul maktablarini ro'yxatga oldi. Ularning har biridan maktabning o'quv kursi dasturi bilan birga darsliklar nomini inspeksiyaga topshirishni va maktabni ochish uchun ruxsat olishni talab qildi.

Dasturlarni, darsliklarni tekshirishdan maqsad ularni siyosiy yo'nalishini aniqlash, mustaqillik g'oyalari tashviqot qilmaydimi sovet hukumatiga qarshi kurashga da'vat etmaydimi, kabi savollarga javob olish va shunday dastur, darsliklar asosida o'quv ishlarini olib borishni rejalashtirgan maktablarni ochishga ruxsat bermaslik edi.

Jadid, maktablari o'quvchilari qaysi elat bolalari bo'lsa o'qituvchisi ham shu elat vakilidan bo'lishini shart qilib qo'yilishi tatar o'qituvchilariga qarshi qaratilgan chora edi. Bu qoida 1907-yil 1-noyabrda imperator tasdiqlagan rus bo'lmagan xalqlar o'quv

⁹³Бендриков К.Е. Очерки по истории образования в Туркестане. – М., 1960. – С. 507.

yurtlari to'g'risidagi qoidalarda ham bor edi. Turkistondagi yangi usul maktablarida tatar o'qituvchilari ko'p edi. Chor ma'murlarining fikri bo'yicha ular o'lkada mahalliy aholi orasida mustaqillik, Rossiyadan ajratish, milliy ozodlik kurashi g'oyalarini tarqatar edi. Shuning uchun ularni jadid maktablaridan chetlatish maqsadida farmoyishga 2 - modda kiritilgan va bu qoidaga asosan jadid maktablaridagi tatar o'qituvchilari o'z lavozimlaridan chetlatilgan edi⁹⁴.

Jadid maktablarining paydo bo'lishi, musulmon maorif tizimida bunday islohotning o'tkazilishi Rossiya hukumatini tashvishga solib qo'yganligi sababli Turkiston o'lkasidagi yangi usul maktablari faoliyatini nazorat qilish bilan faqat mahalliy rus ma'murlarigina emas, balki markaziy siyosiy idoralar ham shug'ullandi. Ichki ishlar vazirligi bu harakatning maqsad va vazifalarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqdi. Xalq ta'limi islohotchilarining maqsadi 1906-yilda Nijniy Novgorodda Umumrossiya musulmonlar syezdida aniq bayon etilgan edi. Ichki ishlar vazirligi yangi usul maktablari masalasini bor faktlar asosida chuqur tekshirib, bu hodisaning nimaligini tabiatini aniqlab, 1913-yil 22- sentyabrda Turkiston general-gubernatoriga maxfiy farmoyish yubordi⁹⁵.

Bu hujjatda jadidchilik harakatining maqsadi ochib beriladi va yangi usul maktablari to'g'risida ma'lumotlar yuborishni so'raladi: Ichki ishlar vazirligining farmoyishida ta'kidlanadiki, bu islohot, harakat tashabbuskorlarining maqsadi musulmonlarni o'z taqdirini o'zi belgilashga ajralish (separatizm)ga intilishga harakat qilishga o'rgatishdir. Bu borada ular musulmonlar fikrini o'stirishga maorif sohasiga ma'lum darajada ta'sir qildilar.

Farmoyishda takidlab o'tiladiki, yangi usul maktablarini ochishdan maqsad maktab va madrasalardan aqidaparastlikni, dars berishning eski usullarini siqib chiqarish, hozirgi davr talabi, xalq ehtiyojiga mos maorifni tashkil qilish, deb hisoblansa juda katta xato bo'lur edi. Maktab islohotlarining tarafdorlari millatning, musulmonchilikning kelajagi musulmon maktabida shakllanadi, maktab o'zining shogirdlariga millatchilik musulmonchilik ruhini shunday mustahkam singdirishi kerakki, ular har qanday tashqi ta'sirdan, atrofdagi har xil vaziyat, sharoitdan qat'iy nazar, har joyda va har doim o'z millati va diniga sodiq bo'lsin, deb ta'kidlaydilar.

Maktab millatning, yaxshi turmushning va baxtli hayotning manbasi bo'lishi lozim. Yangi usul maktablari tarafdorlari tilning (turkiy) umumiyliги asosida musulmonlarni jiplashtirishga harakat qilmoqda. Ularning pirovard maqsadi ruslar manfaatiga zid ravishda musulmonlarni diniy, milliy negizda birlashtirish va ajratish, deb qayd qiladi.

Ichki ishlar vazirligi farmoyishda Turkiston general-gubernatoridan o'lkadagi mashhur, o'quvchilari ko'p va mahalliy aholi orasida nomi chiqqan yangi usul maktablari to'g'risida quyidagi ma'lumotlarni vazirlikka topshirish so'ralgan. Bu ma'lumotlardan tashqari general-gubernator xohlagan qo'shimcha ma'lumotlarni xabar qilishi mumkin, deyilgan farmoyishda.

⁹⁴ Болтабоев С.Д. Чоризм хукмронлиги даврида ислом. – Н., 2005. – Б. 70.

⁹⁵ Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалари тарихи (XIX аср охири- XX аср бошлари). – А., Мерос, 1995. – Б. 76.

Ichki ishlar vazirligining bu farmoyishini amalga oshirishga Turkiston general-gubernatori va o'quv yurtlari inspeksiyalari jiddiy e'tibor berdilar. Birinchidan, o'lkadagi mavjud jadid maktablaridan eng mashhurlarini belgiladilar. Ular Toshkentda Munavvar Qori Abdurashidxonov, Eshon Xo'ja Xon Xo'jaev, Sobirjon Rahimjonov, Qo'qonda So'fi Badal Eshon, Qosimboy, Mashrab Xo'ja, Umariya va Samarqandda Shakuriy, Jo'raboev maktablari edi⁹⁶. Har bir viloyatda mashhur jadid maktablarining ro'yxati tuzilib, har biri haqida zarur ma'lumotni, ayniqsa qanday fanlar va darsliklar o'qitilishini, darsliklar nomi, muallifi, chop etilgan joyi, yilini ko'rsatib, ular Toshkentda umumlashtirilib axborotlar ta'riflanib, Petrogradga vazirlikka jo'natildi⁹⁷.

Ushbu ma'lumotlar davlat manfaatiga xavf solayotgan musulmon maktablarining milliyashtirilishining zararli oqibatlarining oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar uchun zarur ekanligi ichki ishlar vazirligining farmoyishida tasdiqlangan edi. Shu sababli Turkiston general-gubernatori ichki ishlar vazirligi talabini asosli ma'lumotlar to'plagan holda juda puxta bajardi. Jadid maktablari to'g'risidagi 1912-yil 25-sentyabrda, ichki ishlar vazirligi farmoyishlarining ishlab chiqilishi va joylardagi o'quv va siyosiy, hokimiyat idoralariga amal qilish uchun yuborilishi bu maktablar ustidan nazoratni kuchaytirishga olib keldi. Mahalliy idoralar jadid maktablariga qarshi repressiyani kuchaytirdilar. Har xil bahonalar bilan yangi jadid maktablari ochishga qarshilik ko'rsatdilar va oldin ochilganlarini berkitishga harakat qildilar.

Farg'ona viloyati harbiy gubernatori Farg'ona viloyati 1-rayon o'quv yurtlari inspektoridan ichki ishlar vazirligi suroviga tegishli ma'lumotlar tayyorlab yuborishni talab qilgan edi. Inspektor 1913-yil 20-noyabrdagi javob xatida shunday degan: "Bu maktablarni men har yili tekshirib turaman va ularning ba'zilar binosini o'quv ishlari olib borishga yaramasligi va moslashmaganligi uchun yopib qo'ydim va boshqalarga kerakli ko'rinishga keltirish va ta'mirlashni buyurdim.

Menga topshirilgan inspeksiya qarmog'ida 20 ta yangi usul maktablari bor, ularning asosiy qismi Qo'qon shahrida Turkiston general-gubernatorining 1912- yil 25-yanvardagi farmoyishi e'lon qilingandan keyin yangi usul maktablari xalq o'quv yurtlari ruxsatlari bilan ochilmoqda.

Yangi usul maktablarini tartibga solish uchun: 1. O'qituvchilar tayyorlashni yaxshilash, buning uchun umumta'lim kurslari tashkil qilish foydali bo'lur edi. 2. Sekin-asta 3-o'quv yilidan rus tili o'qitishni joriy qilish lozim. 3. O'quv dasturlariga tabiiy geografiya va vatan tarixidan ma'lumotlar kiritish musulmon aqidaparastligining va ajralish g'oyalarini susaytirishiga ta'sir qiladi⁹⁸.

Hujjatdan ko'rinib turibdiki, mahalliy hokimiyat organlari va o'quv inspeksiyalari jadid maktablari ijodkorlarining asosiy tub maqsadi mustaqillik, Turkistonni Rossiyadan ajratib olish uchun kurash, deb tushunganlar. Shu tufayli jadid

⁹⁶ Остроумов Н.П. Народное образование Мусульманские нактабы и русско-туземные школы Туркестанском крае – Т., 1889 // Туркестанский сборник Т. 418. – С. 53.

⁹⁷ Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалари тарихи (XIX аср охири - XX аср бошлари). – А., Мерос, 1995. – Б. 76.

⁹⁸ Азимбаев М.С. Туркистон анъанавий таълим тизимида "Қадим" мактаблари / Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Масъул муҳаррир: Д. А. Алимова. – Т., Tafakkur qanoti, 2015. – Б. 153.

maktablarini asossiz berkitdilar, faoliyat ko'rsatayotgan maktablarning aholi orasida jadidlar g'oyalarini yoyishni cheklash uchun chora-tadbirlar belgiladilar.

Toshkent shahar Shayxontohur dahasidagi Ilya mahallasida yashovchi Abdunabi Salimboev Sirdaryo viloyati 1-rayon xalq o'quv yurtlari inspektoriga mahalla bolalari uchun yangi usul maktabi ochishga ruxsat so'rab ariza yozgan edi. Inspektor 1914-yil 21-mayda A. Salimboevga yozgan rad javobida shunday degan: "Toshkent shahri eski shahar qismi aholisini mavjud yangi usul maktablari to'la ta'minlab turganligi uchun bu turdagi yangi maktablarni ochishga zaruriyat yo'q. Sizni 6-noyabrdagi iltimosnomangizni qondirishga asos yo'q, deb hisoblayman⁹⁹.

Inspektorning bu asossiz javobidan qoniqmay A. Salimboev Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektoriga shikoyat qildi, maktabni ochishga ruxsat so'radi va javobini kutmasdanoq mashg'ulotlarni boshlab yubordi.

Bosh inspektor A. Salimboev arizasini olgandan keyin Sirdaryo viloyati o'quv yurtlari direktoriga murojaat qilib mazkur maktabning ruxsatsiz ochilganligi, mahalliy o'quv yurtlari inspeksiyasi uni ochilishiga qarshi ekanligi to'g'risida ma'lumot oldi va Salimboevning arizasini inobatsiz qoldirdi.

Turkiston general-gubernatorligining markazi Toshkentdagina emas boshqa shaharlar, viloyatlarda ham jadid maktablarini ochilishiga qarshi kurash kuchaydi.

Farg'ona viloyati 3 - rayon o'quv yurtlari inspektori 1915-yil boshlarida Badal Xo'ja Eshonov tomonidan 2-marotaba ruxsatsiz yangi usul maktabi ochilganligini aniqlagan va bu haqida u Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari bosh inspektoriga xabar qilgan hamda Eshonovga jazo chorasi ko'rishni iltimos qilgan.

U o'z navbatida 1915-yil aprelda bu xaqda Turkiston general-gubernatoriga ma'ruza yozgan va 1912-yil 25-yanvardagi farmoyishga asosan yangi usul maktablari o'quv yurtlari inspeksiyasining ruxsati bilan ochilishi mumkinligini xabar qiladi¹⁰⁰. Turkiston general-gubernatori ma'ruza bilan tanishib chiqib, ruxsatsiz ochilgan maktab yopilsin, deb ko'rsatma bergan va u ijro etilgan. Hujjatlar shundan dalolat beradiki, Turkiston general gubernatorining 1912-yil 25- yanvardagi va ayniqsa ichki ishlar vazirligining 1913-yil 22-sentyabrdagi farmoyishlaridan so'ng mahalliy hokimiyat, siyosiy va maorif idoralari jadid maktablarini siyosiy jihatdan ziyoli, deb tushunib ularning ochilishiga to'sqinlik qildi va mavjudlariga qarshi kurashni kuchaytirdi. Ularning bu harakatini Turkiston general-gubernatori qo'llab-quvvatladi.

Sovet hukumatining qarshiligiga qaramay, yerli aholining yangi usul maktablarini qo'llab-quvvatlashi tufayli ularning soni yildan yilga ortib bordi. 1917-yilda Turkiston o'lkasida 100 ga yaqin jadid maktablari faoliyat ko'rsatgan edi¹⁰¹.

Shunday qilib, XIX asrning 2-yarmida O'rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi va mustamlakaga aylantirilishi, o'lkaning qoloqligi, jadidchilik harakatini

⁹⁹ Зияева Д.Х. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислон университети ахборотномаси. – Т., 2009. – № 1. – Б. 11.

¹⁰⁰ Азимбаев М.С. Туркистон анъанавий таълим тизимида "Қадим" мактаблари / Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Масъул муҳаррир: Д.А. Алимова. – Т., Tafakkur qanoti, 2015. – Б.153.

¹⁰¹ Зияева Д.Х. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислон университети ахборотномаси. – Т., 2009. – № 1. – Б. 33.

yuzaga keltirdi. Turkistonda jadidchilikni paydo bo'lishi hayot taqozosi edi. Bu harakatning asosiy maqsadi, mustaqillikni qo'lga kiritish va o'lkani rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishdan iborat bo'lib, bu maqsadni hal etishdagi dastlabki yo'l sifatida ma'rifatparvarlik harakati yuzaga keldi. Mahalliy aholini ma'rifatli qilish, dunyoviy bilimlar bilan qurollantirish, siyosiy ongini orttirish uchun ular jadid maktablarini tashkil qildilar.

Jadid maktablarining eski maktablardan farqi shunda ediki, birinchidan, o'quvchilar fanlarni yodlab o'qish o'rniga hijjalab bo'g'inlab o'qir edi. Ikkinchidan, diniy fanlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham o'qitilgan uchinchidan sinflar yevropacha jihozlangan, yani parta, doska, sanoqdon, globus, xarita va boshqa kerakli jihozlar bo'lgan

Jadid maktablarini tashkilotchilari, o'qituvchilari jadidchilik harakatining yetakchilari M.Behbudiy. M.K. Abdurashidxonov, A. Shakuriy, A. Avloniy kabilar edi. Ular o'zlarining xususiy maktablari uchun o'quv dasturlari tayyorladilar, darsliklar yozdilar. Yangi usulning afzalligi, jadid o'qituvchilarining sa'y-harakati va fidokorligi tufayli bu maktablarda o'qish jarayoni tezlashdi, o'quvchilarning dunyoviy bilimlari kengaydi va chuqurlashdi. Jadidlar o'z maktablarida dunyoviy fanlarni o'qitishni joriy qilib mahalliy aholini chor xukumatining umumta'lim, gimnaziya va boshqa o'quv yurtlarida ta'lim olishdan xalos qildi. Ular shu yo'l bilan chorizm ning Turkiston yerli aholisini ruslashtirish siyosatiga zarba berdi.

Turkistonda jadid maktablarining vujudga kelishi sovet hukumatini, uning siyosiy idoralarini tashvishga soldi. Sovetlarning siyosiy idoralari jadidchilik harakatining zamirida mustaqillik g'oyalari yotishini aniq bilar edi. Shuning uchun sovet hukumatining Turkistondagi ma'murlari jadid maktablari paydo bo'lishi bilan ularga qarshi kurashni kuchaytirdilar.

Jadid maktablari taraqqiyoti va chorizmning unga qarshi kurash yo'lini ikki davrga bo'lish mumkin.

Birinchi davri XIX asr oxiridan to 1908-yilgacha, reaksiya yillarigacha davom etdi. Bu davrda jadid maktablari eski maktablar singari davlat idoralaridan ruxsat olmay ochilgan va faoliyat ko'rsatgan. Turkistondagi chor ma'murlariga yangi usul maktablari ochishga ruxsat so'rab murojaat qilinganda, ular har xil bahonalar bilan ruxsat bermagan. Viloyat o'quv yurtlari, inspektorlari, yangi usul maktablari to'g'risida aniq qonun - qoidalar yo'qligi uchun ruhoniylar g'alayonidan qurqib ularni yopishga jur'at qila olmadilar.

Ikkinchi davr 1908 - 1917-yillarni, Rossiyadagi inqilobiy harakatga qarshi boshlangan reaksiya yillarini, birinchi jahon urushi yillarini o'z ichiga oladi. Bu davrda yangi usul maktablariga qarshi kurash keskinlashdi¹⁰². Turkiston general-gubernatori jadid maktablarining ochilishi va keyingi faoliyatini nazorat qilish uchun viloyat harbiy gubernatorlariga farmoyish yuborgan va yo'l-yo'riqlar bergan. O'quv yurti inspeksiyasi ruxsatisiz yangi usul maktablarini ochish ta'qiqlangan. Maktab ochish uchun

¹⁰² Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалари тарихи (XIX аср охири- XX аср бошлари). – А., Мерос, 1995. – Б. 76.

maktabning o'quv dasturi va o'qitiladigan darsliklar nomini taqdim etish shart qilib qo'yilgan. Joylardagi o'quv yurtlari inspektorlaridan yangi usul maktablarini doimiy nazorat qilib turish, har yarim yilda bir marta Turkiston general-gubernatoriga ularning faoliyati, asosan siyosiy sohadagi ishlari haqida axborot berib turish talab qilingan. Turkistondagi jadal maktablari faoliyatini Ichki ishlar vazirligi ham nazorat qilib turgan va ularda o'qitiladigan darsliklar siyosiy jihatdan tahlil qilingan. Yangi maktab ochish uchun unda rus tili darsini tashkil qilish zarur bo'lgan. Sovet hukumati Turkiston milliy maorif shoxobchalarida ruslashtirish siyosatini kuchaytirgan.

Sovet hukumatining Ichki ishlar vazirligi va Turkiston general gubernatorining farmoyishlarida o'lkaning o'quv yurtlari va siyosiy idoralariga jadal maktablari va ularning o'qituvchilari panislomizm, panturkizm g'oyalarini mahalliy yoshlarga tarqatadi, seperatizm tarafdori, deb uqtirildi. Viloyatlarning hokimiyat, siyosiy va maorif idoralari yangi usul maktablarini zararli, deb baholab, ularni ochilishiga to'sqinlik qildi va mavjudlarini nazorat qilishni kuchaytirdi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдуллаев Й. Эски мактабларда хат-савод ургатиш. Тошкент: Ўрта ва олий мактаб, Т.:1961. 150 б.
2. Зияева Д.Х. XIXаср охири – XXаср бошда Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислом университети ахборотномаси. – Т., 2009. – № 1.
3. Ахмад С. Мунавваркори Абдурашидхоновнинг миллий истиклол харакатидаги ўрни ва ролн // Ўзбекистон тарихи. 2000. - №4; 10.
4. Ахророва З. Дунё иморатларининг энг мукаддаси Махмудхўжа Беҳбудий маориф хусусида // Мактабгача тарбия. 1994. - № 5-6;
5. Азимбаев М.С. Туркистон анъанавий таълим тизимида “Қадим” мактаблари // Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Масъул муҳаррир: Д.А. Алимова. – Тошкент: Tafakkur qanoti, 2015. 153 б.
6. Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустакиллик ва тараккиёт учун кураш (Туркистон ва Бухоро жадидчилиги тарихига янги чизгилар). Даврий тўплам №1. -Тошкент: “Университет”, 1999. 103 б.
7. Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалари тарихи (XIX аср охири- XX аср бошлари). –Андижон: Мерос, 1995. 76 б.
8. Abdurashidov Z. Ismoil Gaspirinskiy va Turkistonda jadidchilik. -Toshkent: “IFEAK ish hujjatlari” seriyasi 29-son, may -2008. 107 б.
9. Ahmad S. Munavvarqori Abdurashidxonovning milliy istiqlool harakatidagi o'rni yo'li // O'zbekiston tarixi 2000, – №4..107 б.
10. Axrorov Z. Dunyo imoratlarining eng muqaddasi Mahmudxo'ja Behbudiy maorif xususida // Maktabgacha tarbiya. 1994, - N.5-6 – B.183.